

SINODALITÀ DAL BASSO, CHIESA LOCALE E PARTECIPAZIONE DI TUTTI

Giovanni Tangorra*

Un limite delle parole astratte è credere che basti pronunciarle per vederle realizzate. Si può dire “comunità”, e non accorgersi della mancanza di atti necessari a costruirla, come la fiducia, il reciproco riconoscimento, prendere decisioni guardandosi negli occhi. Sul fronte della sinodalità, ciò che oggi emerge è proprio la distanza tra il dire e il fare; andrebbe fatta, più che detta, anzi è proprio facendola che meglio la si potrà comprendere. Essa non germina spontaneamente, ma chiede scelte coraggiose che le diano corpo e respiro. Senza gli atteggiamenti giusti e le azioni condivise, anche il ritornello etimologico del “camminare insieme” può trasformarsi in un motivo poetico. Più concreta appare invece la denuncia di vecchi paradigmi, come questi segnalati dalla Commissione Teologica Internazionale:

L’attuazione della sinodalità esige che alcuni paradigmi spesso ancora presenti nella cultura ecclesiastica siano superati, perché esprimono una comprensione della Chiesa non rinnovata dalla ecclesiologia di comunione. Tra essi: la concentrazione della responsabilità della missione nel ministero dei Pastori; l’insufficiente apprezzamento della vita consacrata e dei doni carismatici; la scarsa valorizzazione dell’apporto specifico e qualificato, nel loro ambito di competenza, dei fedeli laici e tra essi delle donne (n. 105)¹.

Il documento fa della partecipazione il nocciolo di ciò che possiamo intendere con il termine sinodalità. Prima dicendo che questa «richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa» (n. 7), e poi

* Professore ordinario di Teologia dogmatica nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense; professore invitato e già direttore nell’Istituto Teologico Leoniano.

¹ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE (d’ora in poi CTI), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* (2 mar. 2018), n. 105. Il documento è pubblicato in *Il Regno – Documenti* 63 (2018) 329-356.

facendone una quasi definizione, scrivendo che «una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile» (n. 67). Non c'è bisogno di dimostrare quanto l'elemento partecipativo rientri nella natura sociale dell'uomo, e quanto appartenga al patrimonio assiomatico della vita cristiana, benché su di esso abbiano pesato secoli di oblio e di negazione. Un'ecclesiologia cresciuta in funzione della gerarchia ha prodotto uno strappo interno alla compagine ecclesiale, dividendola tra governanti e governati, con la conseguenza che i fedeli si sono abituati a vivere la fede per conto proprio, assumendo di volta in volta il profilo del suddito, del consumatore e oggi del popolo in fuga. Non si può sempre vivere in stato di tutela.

La proposta sinodale mobilita l'autocomprensione collettiva, creando un movimento dal basso che porta a superare i due principali ostacoli dell'individualismo e del gerarchismo. Il rapporto religioso va oltre l'io, e non è affidato a mediazioni esclusive, ma privilegia l'identità ecclesiale di un "noi", di cui beneficia lo stesso "io", chiunque esso sia. Ne deriva un'intima connessione tra le parti, che non costituendo singolarmente il tutto trovano la loro pienezza nell'insieme. Nessun uomo è un'isola. Prendendo a prestito una frase di Johann Baptist Metz, possiamo indicare il fine ultimo della sinodalità nel «passaggio da una Chiesa assistenziale per il popolo a una Chiesa del popolo»².

1. Una Chiesa diversa

Il principio sinodale non è una novità, e lungo la storia ha conosciuto una tradizione discontinua. I motivi dell'odierna ricomparsa, nella formula più completa del *modus vivendi et operandi*, si possono cercare nel contesto culturale, sensibile ai valori democratici, e nel malessere ecclesiale segnato dallo svuotamento delle chiese, dal divario culturale, dagli scandali e dal crollo numerico dei preti³. A venir meno è la fiducia degli stessi fedeli verso le proprie istituzioni. Un fattore di confronto è invece il dialogo ecumenico, che vede le altre confessioni cristiane a uno stadio avanzato nel modo di concepire e praticare la struttura sinodale. Sebbene in un quadro di

² J.B. METZ, *Al di là della religione borghese. Discorsi sul futuro del cristianesimo*, Queriniana, Brescia 1981, 101.

³ La prima regola del cambiamento è la diagnosi. Una verifica perciò s'impone, per non fare discorsi in sale vuote. La bibliografia sulla crisi della Chiesa (e del cristianesimo) è in crescita. Mi limito a riportare: D. HERVIEU-LÉGER, *Catholicisme, la fin d'un monde*, Bayard, Paris 2003; R. CIPRIANI, *L'incerta fede. Un'indagine quanti-qualitativa in Italia*, Franco Angeli, Milano 2020; A. RICCARDI, *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, Laterza, Roma-Bari 2021.

“sinodalità plurali”⁴, con aspetti di difficile soluzione (*in primis* il papato), il bisogno di costruire un’ecclesiologia di questo tipo trova largo consenso. Il documento convergente *La Chiesa: verso una visione comune* rimarca la sinodalità con i verbi «condividere», «partecipare», «avere parte in», «agire insieme», dandole una base battesimale e trinitaria:

«Ogni membro del corpo di Cristo, in forza del battesimo, ha un suo ruolo e una sua responsabilità propria» nella comunione della Chiesa. Sotto la guida dello Spirito Santo, tutta la Chiesa è sinodale/conciliare, a tutti i livelli della vita ecclesiale: locale, regionale e universale. La sinodalità o conciliarità riflette il mistero della vita trinitaria di Dio, e le strutture della Chiesa la esprimono al fine di realizzare la vita della comunità come comunione (nn. 52-53)⁵.

Visto che allo stato attuale la sinodalità è oggetto di speranza, il suo progetto s’inserisce all’interno di una volontà riformatrice, *in capite et in membris*, cioè nelle strutture e nei comportamenti. Quando la Chiesa avverte una discrepanza tra come si presenta e la sua forma originaria vuol dire che è tempo di cambiamento. Non per il gusto di farlo, e nemmeno solo per volontà degli uomini, perché è lo «Spirito che fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo» (LG 4). A suggerire le motivazioni è lo stesso Concilio, ricordando la natura pellegrinante della Chiesa, e sostenendo che essa è «chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui, in quanto istituzione umana e terrena, ha continuo bisogno» (UR 6). Il mistero ci è stato donato nel tempo, ed è portato avanti da uomini peccatori, in attesa del Regno. Questa condizione comporta le precarietà di ogni sviluppo, e la necessità di discernere il proprio cammino.

Nel testo appena citato di *Unitatis redintegratio* si avverte l’eco di ciò che Yves Congar scriveva nel 1937, e poi nella celebre monografia del 1950⁶. Quest’ultima gli

⁴ Titolo del numero monografico di *Concilium* 2/2021. Sulla prospettiva ecumenica vedi A. MAFFEIS, *La sinodalità come opportunità ecumenica*, in L. BALDISSERI (cur.), *A cinquant’anni dall’“Apostolica sollicitudo”*. Il Sinodo dei vescovi al servizio di una Chiesa sinodale, LEV, Città del Vaticano 2016, 93-122.

⁵ COMMISSIONE “FEDE E COSTITUZIONE” DEL CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE, *La Chiesa: verso una visione comune* (7 mar. 2013), in *Il Regno – Documenti* 19 (2013) 577-602. La citazione interna è tratta dal precedente documento della COMMISSIONE “FEDE E COSTITUZIONE”, *Battesimo, eucaristia, ministero*, sezione “ministero”, n. 26, in *EO* 1/3144.

⁶ «L’Église est en continuelle réforme de soi; elle ne vit qu’en se réformant, et l’intensité de son effort à se réformer marque, à un moment donné, l’efficacité de son tonus vital»: Y. CONGAR, *Chrétiens désunis. Principes d’un “œcuménisme” catholique*, Cerf, Paris 1937, 339. Il testo è ripreso in Id., *Vrai et fausse réforme dans l’Église*, Cerf, Paris 1968², 25.

avrebbe causato problemi con le autorità romane, in un tempo in cui il termine stesso “riforma” era sospetto, prevalendo la convinzione che la Chiesa fosse già tutta fatta al momento della sua fondazione. Il teologo domenicano rimarcava invece la natura interlocutoria del tempo ecclesiale, tra Vangelo ed *eschaton*, risolvendo il senso di una vera riforma nella dialettica delle due fedeltà, alla tradizione e al progresso. Non si può avere la pretesa di fare una Chiesa nuova, ma una Chiesa di oggi e non solo di ieri. Di qui l’adagio, riportato da papa Francesco nel discorso di apertura del percorso sinodale (9 ott. 2021): «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa», *il ne faut pas faire une autre Eglise, il faut faire une Eglise autre*⁷. Dopo secoli di ecclesiologia giuridica, l’autore vedeva la necessità di una generale rivitalizzazione, che doveva produrre una Chiesa di popolo, costruita non solo dall’alto della gerarchia ma dal basso. L’idea guida trapela da questa citazione:

La teologia cattolica ha considerato poco le realtà cristiane vissute nel *soggetto religioso*. Essa ha considerato la Chiesa come un’istituzione esistente oggettivamente – ciò che essa è in modo sicuro – molto poco come assemblea dei fedeli e comunità vivente risultante dalla loro azione; o ancora l’ha considerata nella sua essenza immutabile, molto poco come esistente nel tempo⁸.

Se l’ecclesiologia del saggio è da considerarsi superata, alcuni spunti sono applicabili anche alla sinodalità. Mi riferisco al capitolo quinto, dedicato al concetto di “comunione del tutto”, in cui si riconosce l’impronta di Johann Adam Möhler, che la CTI riporta come pioniere di una Chiesa sinodale (cfr. n. 38). Partecipare è coltivare lo spirito dell’*ut pars*, «di non essere solo ma di formare un solo corpo [...], di non erigersi a “tutto”, ma di pensare e volere nello spirito e il cuore di tutti»⁹. Non manca il vocabolo, quando si sottolinea il «legame tra riforma ecclesiale e principio sinodale»¹⁰. Una riforma non si impone a forza di decreti e di documenti, ma cercando il consenso delle parti, e «non si può avere il consenso di una comunità sul piano dell’esecuzione se non lo si è cercato sul piano del consiglio e della libera discussione»¹¹. Questa proposizione giunge a commento della massima medioevale *quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet* (ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere

⁷ *Ibidem*, 230.

⁸ *Ibidem*, 16 (tutte le eventuali traduzioni, dove non è citata la traduzione italiana, sono mie).

⁹ *Ibidem*, 247, cfr. 241-276.

¹⁰ *Ibidem*, 255.

¹¹ *Ibidem*, 254.

trattato e approvato)¹², divenuta popolare con il richiamo di Francesco nel discorso del cinquecentesimo¹³.

Il detto, che fu adoperato da Innocenzo III al concilio Lateranense IV (1215)¹⁴, avrebbe molto da insegnare alle nostre democrazie, e dimostra quanto il medioevo non fosse poi così assolutista. “Strumento per promuovere la partecipazione”¹⁵, esso sottolinea l’importanza del consenso, fondandolo in modo strutturale sulla natura stessa della Chiesa. Poiché questa è una *communio*, quindi tutti sono la Chiesa, le decisioni prese in ordine alla sua vita devono coinvolgere tutti. Ciò non impedisce di riconoscere la validità *ex sese* degli atti gerarchici, derivante dalla specificità del ministero episcopale, ma esclude l’individualismo con cui questi atti possono essere compiuti, riportando l’elemento decisionale all’interno di un’esigenza ricettiva dell’intero soggetto ecclesiale. Del resto, un atto può anche essere giuridicamente valido, ma se non incontra il consenso del popolo resterà per lo meno non ricevuto e quindi inefficace, come è avvenuto con alcuni concili nella storia. Ciò cambia la fisionomia del governo, investendolo del compito di porsi in ascolto del popolo, prima, durante e dopo il processo decisionale.

Tornando al saggio di Congar sulla riforma, una curiosità è infine osservare come tra i fattori frenanti, l’autore, che Giovanni Paolo II nominerà cardinale, mettesse al primo posto la gerarchia, che quando è in presenza di qualche novità tende a ripiegarsi in se stessa e a prendere le distanze. Un sistema collaudato nei secoli favorisce l’istinto dell’autoconservazione. Ciò ha consentito di segnalare, se si vuole, un’altra novità dell’odierna proposta sinodale, e cioè il fatto che essa giunga addirittura da Roma. Il tema era presente in teologia, ma è innegabile il merito di Francesco di aver acceso su di esso i riflettori. Poiché il Vaticano II non parla della sinodalità ma la ispira, gli si è potuto attribuire l’apertura di nuova fase di ricezione della riforma conciliare¹⁶. La sua

¹² L’autore ne farà oggetto di uno studio specifico, aprendo la via all’applicazione ecclesiologica: Y. CONGAR, «Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet», in *Revue historique de droit français et étranger* 36 (1958) 210-259.

¹³ FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi* (17 ott. 2015), in *AAS* 107 (2015) 1138-1144.

¹⁴ Cfr. G. TANGORRA, «Romano pontefice ed episcopato nel Lateranense IV», in N. CIOLA – A. SABBETTA – P. SGUAZZARDO (cur.), *Il concilio Lateranense IV a 800 anni dalla sua celebrazione: una rilettura teologica*, LUP, Città del Vaticano 2016, 199-216.

¹⁵ O. CONDORELLI, «“Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari”». Note sull’origine e sull’utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna», in *Ius Canonicum* 53 (2013) 101-127.

¹⁶ Lo sostengono tra gli altri L. FORESTIER, «Le pape François et la synodalité. “Evangelii gaudium”, nouvelle étape dans la réception de Vatican II», in *Nouvelle revue théologique* 137/4 (2015) 597-614; e S. MADRIGAL, «¿Una nueva fase en la recepción del Concilio?», in R. LUCIANI – M.T. COMPTE (cur.),

proiezione verso il terzo millennio, conferma che la Chiesa non ha ancora questa forma e che quindi è necessaria una riforma. Per Jean-Jacques von Allmen, la riforma è il sacrificio che la Chiesa deve compiere al suo essere sacramento¹⁷, ma «solo se tutti i fedeli, pur con processi faticosi, si sentiranno partecipi si attuerà effettivamente la riforma della Chiesa»¹⁸.

2. Il sacramento che unisce

«Siete tutti compagni di viaggio (*synodoi*), portatori di Dio, portatori del tempio, portatori di Cristo e dello Spirito»¹⁹. Questo testo dell'antico Ignazio di Antiochia, che la CTI cita al n. 25, mostra quanto i Padri nutrissero una visione corporativa del battesimo. Ciò che è dato all'uno è dato a tutti, con la conseguenza di formulare l'autocomprensione dei compagni di viaggio. Diverso destino avrebbe invece dovuto subire il primo sacramento: relegato in un'infanzia senza ricordi, vissuto in modo anagrafico, esautorato da un monismo eucaristico che inevitabilmente sposta gli sguardi verso il ministro. Per Jean-Marie Tillard non si dà al battesimo la giusta misura ecclesiologicala, mentre da esso deriva la convinzione che ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide²⁰. San Paolo ne fa il manifesto della libertà cristiana e il sacramento generatore del corpo di Cristo, avendo cura di inserire se stesso (l'Apostolo) nel "noi" prodotto dall'azione dello Spirito: «Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito» (1Cor 12,13).

Il battesimo fonda due principi rilevanti della sinodalità: l'uguaglianza e la partecipazione di tutti. Senza l'una non può esserci l'altra. L'uguaglianza è resa nella Scrit-

En camino hacia una Iglesia sinodal. De Pablo VI a Francisco, PPC, Madrid 2020, 49-76. Sulla sinodalità secondo Francesco vedi E. BUENO DE LA FUENTE, *Eclesiología del papa Francisco. Una Iglesia bautismal y sinodal*, Fuente, Burgos 2018, 205-260; D. VITALI, "Un popolo in cammino verso Dio". *La sinodalità in "Evangelii gaudium"*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018.

¹⁷ J.-J. VON ALLMEN, *Una riforma nella Chiesa: possibilità-criteri-attori-tappe*, Ave, Roma 1973.

¹⁸ G. CANOBBIO, *Quale riforma per la Chiesa?* Morcelliana, Brescia 2019, 178. Il libro dedica alla sinodalità l'ottavo capitolo, focalizzando il tema della corresponsabilità e portando il titolo ben riuscito di "Riformare insieme la Chiesa", 153-178. Dello stesso autore: «Sulla sinodalità», in *Teologia* 41 (2016) 249-293.

¹⁹ IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Agli Efesini* 9, 2, in A. QUACQUARELLI (cur.), *I padri apostolici*, Città Nuova, Roma 1991⁷, 103.

²⁰ J.-M. TILLARD, «Perspectives nouvelles sur le baptême», in *Irénikon* 51 (1978) 175.

tura dal principio di fraternità. Il testo principale lo offre Matteo, dove Gesù ordina ai discepoli di non adoperare i titoli sopra-sotto, «perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli» (1 Cor 23,8). La fraternità fonda l'uguaglianza su una ragione cristologica, che riconosce in Cristo «il primogenito tra molti fratelli» (Rom 8,29). Non è l'uguaglianza dell'egualitarismo, ma della Chiesa come corpo dei battezzati, prima delle differenze di ruolo o di condizione dei vari membri. L'aveva compreso un vescovo come sant'Agostino, col celebre detto *per voi sono vescovo, con voi sono cristiano*, lasciando trasparire un concetto di Chiesa che pone in primo piano il discepolato comune. In quanto fondamento teologico della sinodalità, il primo sacramento svolge una funzione inclusiva, dando la «priorità a ciò che accomuna (il battesimo) e non a ciò che distingue (il ministero ordinato)»²¹, e impedendo così la divisione tra attivi o passivi, cristiani di serie A o di serie B. Francesco adopera spesso l'espressione "sinodalità dal basso", intendendo appunto una sinodalità battesimale, diffusa, non elitaria, che ha per soggetto la base del popolo di Dio. Nel citato discorso di apertura del cammino sinodale, commenta la triade comunione-missione-partecipazione, accennando la terza parola:

Celebrare un sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell'essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale [...]. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti battezzati, questa è la carta d'identità: il battesimo.

Nella vita ecclesiale c'è comunque bisogno di concretezza. Non basta arricchire il popolo di Dio di appellativi, dicendo che è messianico, sacerdotale, profetico, regale, evangelizzatore, se poi gli spazi reali della partecipazione sono piuttosto ristretti. È così quando si parla dei carismi, in un modo ancora evanescente, benché la lettera della Congregazione della fede *Iuvenescit Ecclesia* (15 mag. 2016) abbia sancito il principio di coesenzialità con i ministeri²². I carismi, fondati sul battesimo, aprono le porte alla partecipazione di tutti, con san Paolo che scrive: «A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune» (1Cor 12,7). Severino Dianich, sensibile a questo argomento, e a che l'ordinamento canonico offra concreti stru-

²¹ R. BATTOCCHIO, «Sinodalità. Una prospettiva cattolica», in ID. – G. GENRE – B. PETRÀ, *Sentieri di sinodalità. Prospettive teologiche interconfessionali*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2022, 25.

²² Cfr. G. TANGORRA, «Lo Spirito giovinezza della Chiesa», in D. SIGALINI E ALTRI, *Carismi e ministeri. Riflessioni sul documento "Iuvenescit Ecclesia"*, EDB, Bologna 2018, 21-38.

menti perché i fedeli svolgano un ruolo decisivo nella Chiesa, pone pure l'esigenza di valorizzare le competenze dei laici, fino a chiamare «*sacra potestas* anche quella che deputa i fedeli, in forza del battesimo, alla diffusione della fede nei confronti degli altri uomini»²³.

Il problema più difficile è il rapporto tra sinodalità e ministero. La concentrazione del potere prodotta dal processo di gerarchizzazione, che lungo la storia ha rivelato anche il volto nefasto dell'autoritarismo, potere che può anche essere esercitato senza averne l'autorità necessaria, ha condotto la vita ecclesiale a ruotare intorno all'uno (papa, vescovo, parroco). La questione è avvertita da Francesco con l'immagine della "piramide rovesciata"²⁴, e il ricorso alla categoria conciliare del servizio. L'equivoco sarebbe pensare in termini di contrapposizione, quasi che la sinodalità non abbia bisogno di ministri. La soluzione è offerta da Gilles Routhier, quando scrive che «nell'esercizio sinodale del governo, i due elementi costitutivi - cioè ministero e partecipazione di tutti - sono indissociabili. Non bisogna quindi costruire un'opposizione tra i due, né lasciarli funzionare in parallelo, bensì articularli»²⁵. La corresponsabilità non produce invasioni di campo, né crea dualismi, ma relazione. Tuttavia, poiché a oggi la Chiesa si presenta più costitutivamente gerarchica che costitutivamente sinodale, la domanda verte proprio su come articularli. A volte, si ha pure l'impressione che i discorsi sulla sinodalità riguardino i fedeli, mentre i primi a rispondere all'appello dovrebbero essere i pastori. Il cardinale Mario Grech l'ha sostenuto con toni decisi, sollevando il tema del "pastore sinodale":

Nella sinodalità siamo tutti apprendisti; ma in una Chiesa sinodale, bisogna che i primi a essere sinodali, ad avere sensibilità, stile, mentalità sinodali, siano i vescovi. Come potrà una *portio populi Dei* maturare tale dimensione, se il suo principio di unità si muove in tutt'altra direzione ed esprime altri principi e altri modelli di Chiesa? Non si tratta di ripetere frasi, talvolta slogan. Io ripeto sempre

²³ S. DIANICH, *La Chiesa cattolica verso la sua riforma*, Queriniana, Brescia 2014, 131. Sul tema dei carismi: ID., «Carismi e sinodalità», in R. BATTOCCHIO – L. TONELLO (cur.), *Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa*, Messaggero, Padova 2020, 17-33.

²⁴ Anche questa immagine è stata attribuita al Concilio, anche se come nota Robert Coffy la *Lumen gentium* «non rovescia la piramide bensì esce da questa visione»: R. COFFY, «L'Église, vingt ans après Vatican II», in *Nouvelle revue théologique* 107/2 (1985) 161-173: 164. Evidentemente, Francesco, che adopera spesso categorie sudamericane, si è accorto che quella piramide abbattuta teoricamente è di fatto rimasta in piedi.

²⁵ G. ROUTHIER, «La sinodalità: dimensione costitutiva della Chiesa ed espressione del Vangelo», in *Concilium* 2 (2021) 111-121: 121.

a me stesso che per essere un pastore sinodale devo: ascoltare sinodalmente; parlare sinodalmente; agire sinodalmente. I tre verbi insieme tratteggiano il volto di un pastore sinodale²⁶.

3. Dove la Chiesa si raduna

Il primo livello della sinodalità è la Chiesa locale, da intendersi non come un dato tecnico, ma perché «la Chiesa è, per la sua stessa intima essenza, fatta proprio per concretizzarsi e attuarsi in un luogo»²⁷. A scriverlo è stato un pioniere nel settore, Karl Rahner, che partiva dal principio di tangibilità salvifica, sostenendo in nome dello stesso criterio, che quella essenza «si attua in misura ancora maggiore nella pastorale parrocchiale»²⁸. Non è qui il caso di sviluppare una teologia della Chiesa locale o particolare (comunemente chiamata diocesi), che si è dilatata dopo le poche ma significative affermazioni del Vaticano II. Il decreto conciliare *Christus Dominus* ne elenca gli elementi costitutivi, con un significativo primo posto alla *portio populi Dei* (n. 11).

La principale prerogativa di una diocesi è il contatto immediato con la gente, che rende il concetto di Chiesa meno astratto di quello che può avere in testa un conferenziere o un vescovo che vive in un ufficio. La gente è sempre concreta, fatta di volti, di nomi, con una storia, una cultura, un modo di vedere le cose; rimescola le carte, costringendoti a rivedere i punti di partenza. Benché gli studi sulla sinodalità indugino sulla dimensione universale²⁹, con il rischio di un approccio generalista e di importare modelli estranei, a nessuno viene in mente di negare che «la prima esperienza ecclesiale, quindi anche la prima esperienza di partecipazione e di corresponsabilità, il cristiano la vive e la conduce nei luoghi della sua dimestichezza familiare»³⁰. Nel mondo ci sono però giovani Chiese nate missionarie, sinodali per natura e cultura, senza neanche aver bisogno di tematizzare l'argomento, e altre che lo furono in un tempo antico, e che nel frattempo si sono invecchiate in una pastorale conservativa.

²⁶ Cfr. M. GRECH, *Intervento alla 75ª Assemblea generale straordinaria della CEI* (23 nov. 2021) [ultima consultazione: 10 ott. 2022], <https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2021/11/AssembleaStraordinaria_InterventoCardGrech.pdf>.

²⁷ K. RAHNER, *Episcopato e primato*, Morcelliana, Brescia 1967, 29.

²⁸ ID., *Sollecitudine per la Chiesa*, Paoline, Roma 1982, 174.

²⁹ Tra le eccezioni lo studio di G. ROUTHIER, «La synodalité de l'Église locale», in *Studia canonica* 26 (1992) 111-161.

³⁰ G. FROSINI, *Una Chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità*, EDB, Bologna 2014, 138, cfr. 137-147.

L'immediatezza della Chiesa locale si coglie nello stile del convenire, dell'incontro e della possibilità di convocare l'assemblea, che non è solo una manifestazione ma un fattore generativo di sinodalità. Viene subito in mente il numero 41 della *Sacrosanctum concilium*. Il testo, che offre un quadro della Chiesa locale in azione, elenca i vari attori dell'assemblea eucaristica: il vescovo, il presbiterio, ma mettendo qui pure al primo posto la «partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio». La teologia liturgica ha ormai avvalorato la tesi «che il soggetto della celebrazione è la comunità radunata nel suo complesso, e che il sacerdote lo è nella misura in cui personifica tale soggetto ed è il suo interprete»³¹. Nonostante la forma piuttosto statica di questo tipo di partecipazione, e la necessità di verificare gli stili celebrativi di un ministro che a volte celebra come se fosse il protagonista unico, l'anello mancante è ora il passaggio dal paradigma eucaristico agli altri aspetti della vita ecclesiale.

Un'assemblea è pure il sinodo diocesano, storicamente «vissuto come una delle forme istituzionali della coscienza della comune responsabilità ecclesiale»³². Il Lateranense IV ne disponeva una ciclicità annuale. Oggi ha un volto più ecclesiale, ma presenta due limiti nella sporadicità e nella discontinuità. La totale discrezionalità del vescovo e l'onere organizzativo danno all'avvenimento una caratteristica eccezionale, persino spettacolare. I sinodi diocesani possono segnare un punto di ripartenza, o rappresentare esperienze isolate, «che partono dal popolo ma non tornano al popolo»³³. La continuità lascia capire l'importanza della ricezione da parte dei pastori e dei fedeli, che dovrebbero fare proprio il frutto del consenso³⁴. Una conseguenza è che il popolo percepisca di avere un ruolo solo decorativo. La medesima osservazione cade sui vari consigli, diocesani e parrocchiali, che l'*Episcopalis communio* vede come organi «dai quali può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale»³⁵.

Le Chiese locali sono oggi poste davanti a diverse sfide: diventare luoghi in cui si respira la parola di Cristo; rinnovare la propria coscienza di Chiesa in relazione alla

³¹ J. RATZINGER, *La democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti*, Queriniana, Brescia 2005, 44-45 (l'originale risale al 1970).

³² A. MASTANTUONO, «Chiesa locale e sinodalità», in *Rassegna di teologia* 38 (1997) 363-388, qui 373. Cfr. E. CAPPELLINI – G.G. SARZI SARTORI, *Il Sinodo diocesano: storia, normativa, esperienza*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994.

³³ La frase è tratta da una lettera del gruppo Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) della diocesi di Potenza, inviata il 3 febbraio 2022, nella fase di consultazione del Sinodo 2021-2023. Vi si ricorda con passione la prima esperienza del sinodo diocesano fatta con mons. Giuseppe Vairo (1990-1992) che però, a detta degli estensori, è rimasto un fatto isolato.

³⁴ L'elemento dell'oggettività è richiamato nel libro sinodale della DIOCESI DI MILANO, *Sinodo XLVII*, Milano 1995, 190-193.

³⁵ FRANCESCO, papa, cost. apost. *Episcopalis communio*, in *Bollettino stampa della Santa Sede* (18 sett. 2018), n. 7.

dimensione universale, senza che nessuno dei due poli schiacci l'altro; riacquistare il senso di appartenenza dei propri fedeli; scegliere la missione, incarnandosi nella cultura e nei problemi del territorio. Un problema inedito per i paesi di antica evangelizzazione è la diminuzione di clero, con il fenomeno delle chiese chiuse per mancanza di parroco. La questione interessa la riflessione sinodale visto che la stabilità di comunità battesimali porta a chiedersi come mai esse non riescano a organizzarsi. L'eucaristia è un bene sommo, ma «non esaurisce tutta l'azione della Chiesa» (SC 9), ci sono tante altre cose che si possono fare. Il massiccio ricorso all'importazione di clero straniero non guarirà la ferita, ponendo pure problemi di carità con le Chiese d'origine, e non corrisponde alla convinzione conciliare che «la Chiesa mette più profonde radici in un gruppo umano qualsiasi, quando le varie comunità di fedeli traggono dai propri membri i ministri della salvezza» (AG 16).

Giorgio Campanini suggerisce opportunamente di spostare la questione dal presbitero «all'immagine della Chiesa, di una Chiesa che, soprattutto dopo il Vaticano II, non può più essere, com'è avvenuto in una lunga (ma relativamente recente) stagione, "clericocentrica"; può invece essere "policentrica", attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di altre forme di ministerialità»³⁶. Una via è indicata dal canone 517 §2, che «a causa della scarsità di sacerdoti», prevede la possibilità di affidare «a un diacono o a una persona non insignita del carattere sacerdotale o a una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia». La norma non ha trovato molte applicazioni. I diaconi permanenti, unica vocazione in crescita, sono spesso relegati a ruoli di scarsa utilità pastorale (per non parlare di suore dal carisma indiscutibile) ma la questione è come facilitare l'idea di una comunità capace di camminare insieme con le proprie gambe³⁷.

Ciò induce a valorizzare lo schema della Chiesa soggetto-di-soggetti proposto da Hervé Legrand, col gioco di parole che lungo la storia i cristiani sono stati più assoggettati che soggetti³⁸. La Chiesa locale è soggetto rispetto alla Chiesa universale, nella *communio ecclesiarum* presieduta dalla Chiesa di Roma, ed è costituita al suo interno da una serie di soggetti, singoli e collettivi (movimenti laicali, comunità religiose, famiglie). Se questi tendono a esercitare una forza centripeta, la diocesi (di riflesso le

³⁶ G. CAMPANINI, *Senza preti? Nuove vie per evangelizzare*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, 30.

³⁷ Naturalmente quando ciò diventa una prassi non è senza inconvenienti. Per un maggiore approfondimento vedi J. KERKHOFS (dir.), *Des prêtres pour demain. Situations européens*, Cerf, Paris 1995.

³⁸ H. LEGRAND, «Lo sviluppo di Chiese-soggetto: un'istanza del Vaticano II. Fondamenti teologici e riflessioni istituzionali», in *Cristianesimo nella storia* 2 (1981) 129-163. La teoria è stata sostenuta e personalizzata anche da Alphonse Borrás: A. BORRÁS, «La synodalité ecclésiale. Diversité de lieux et interactions mutuelles», in *Recherches de Science Religieuse* 107/2 (2019) 275-299.

parrocchie) deve offrire una mediazione affinché pensino e agiscano in relazione. L'autore prende le distanze dai modelli ecclesiali di "comunità" o "famiglia", che idealizzano le affinità dei rapporti interpersonali, mentre si tratta invece di «prendere in considerazione, nel campo ecclesiologico, la solidarietà di tutti nella responsabilità in una diversità di ministeri»³⁹. È un motivo in più per favorire le forme istituzionalizzate della sinodalità, come i consigli pastorali, che diventano luoghi di confronto, di consiglio, di progettazione.

Un'ultima evocazione della sinodalità dal basso, ma prima per importanza, e sulla quale non dovrebbe essere difficile andare d'accordo, è di partire da quel popolo ferito che don Primo Mazzolari racchiudeva nella metafora della strada, regalandoci questa bella frase: «Lungo le strade è incominciata la Chiesa e lungo le strade del mondo la Chiesa continua». Strada, in greco, vale la pena ricordarlo, si dice *odos*. La sinodalità non serve solo a lubrificare gli ingranaggi interni della Chiesa, ma porta sulle strade. Gesù le percorreva, in compagnia di discepoli e discepole, preferendo cercare piuttosto che essere cercato. Se il metodo sinodale è l'ascolto, bisognerà innanzitutto porsi in ascolto di chi è escluso alla tavola del bene comune. In quanto popolo messianico, la Chiesa non è nel mondo per governarlo, ma per accendere speranze. Francesco, che vede la sinodalità in quest'ottica missionaria, ricorda nel discorso del cinquantesimo quanto essa renda partecipi dei travagli della storia:

Una Chiesa sinodale è come vessillo innalzato tra le nazioni (cfr. Is 11,12) in un mondo che – pur invocando partecipazione, solidarietà e trasparenza nell'amministrazione della cosa pubblica – consegna spesso il destino di intere popolazioni nelle mani avidi di ristretti gruppi di potere. Come Chiesa che "cammina insieme" agli uomini, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della dignità inviolabile dei popoli e della funzione di servizio dell'autorità potranno aiutare anche la società civile a edificarsi nella giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno dell'uomo per le generazioni che verranno dopo di noi.

4. Alla ricerca del "noi" perduto

Partecipazione di tutti vuol dire che nessuno è tanto autosufficiente da non aver bisogno degli altri, e che nessuno è tanto marginale da non avere qualcosa da dare. «An-

³⁹ LEGRAND, «Lo sviluppo di Chiesa-soggetto», 162.

che tu sei una cellula del Corpo. Non pensare, non dire che tu non hai niente da fare in esso: tu lo costruisci»⁴⁰. La vecchietta che sa solo recitare il rosario con devozione non è meno importante di chi è affaccendato nelle massime questioni. Per san Paolo non ci è permesso dire “non ho bisogno di te”, e lo fa parlando del “corpo di Cristo.” Ciò indica quanto tutte le classiche immagini di Chiesa siano all’altezza della sinodalità, a cominciare dal termine *Ekklesia*, che vuol dire assemblea, cioè la totalità dei fedeli, di coloro che hanno i requisiti fondamentali per esserlo, la fede e il battesimo. Molto dipende da come si usa la parola. Così se Tommaso d’Aquino, che parte dalla *congregatio fidelium*, può dire che se un vescovo sbaglia non va obbedito; chi identifica la Chiesa con la gerarchia, direbbe invece che se un vescovo sbaglia è la Chiesa che sbaglia.

Una versione odierna della medioevale *congregatio fidelium* è il “popolo di Dio”, che, come tutti ormai sanno, è stata scelta dal Vaticano II per estendere la soggettività ecclesiale a tutti i battezzati (in un orizzonte ancora più largo) ed è la preferita di papa Bergoglio. Legrand fa uscire dall’oblio l’immagine di Chiesa “tempio dello Spirito”, spiegandone l’applicazione alla sinodalità: «Essere tempio dello Spirito significa che l’insieme dei doni dello Spirito, nella loro diversità, si trova nell’insieme del popolo di Dio, cosa che conduce a un regime di ascolto reciproco e di corresponsabilità. In pratica, il disordine si introduce nella Chiesa quando uno solo vuole essere tutto o quando tutti vogliono fare tutto»⁴¹. In relazione alla totalità, si è riaffacciata l’idea di Chiesa come “noi dei cristiani”.

In realtà, l’uso del pronome è così frequente nella Scrittura che è impossibile non notarlo. Dall’efficace conclusione del raduno di Gerusalemme, «è parso bene allo Spirito Santo e a noi» (At 15,28), alle tre ripetizioni di Paolo nel descrivere la celebrazione eucaristica: «Il calice della benedizione che *noi* benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che *noi* spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, *noi* siamo, benché molti, un solo corpo» (1Cor 10,16-17). Con un rapido inventario troviamo: noi ascoltiamo, noi cerchiamo, noi crediamo, noi siamo stati salvati, noi abbiamo ricevuto lo Spirito, noi siamo il tempio, noi predichiamo, noi siamo deboli, noi abbiamo speranza. È un noi dinamico e inclusivo, in cui chi parla esprime la coscienza di appartenere a un tutto. I cristiani non sono individualisti, ma uomini comunitari, *synkoinonoi* (Fil 1,7). Joseph Ratzinger vi vede un fondamento trinitario, formulando un testo che solleva la stretta connessione tra il Dio in cui crediamo e la Chiesa che noi siamo:

⁴⁰ CONGAR Y., *Pentecoste*, Queriniana, Brescia 1962, 95.

⁴¹ H. LEGRAND, «Per una Chiesa sinodale e fraterna», in ID. – M. CAMDESSUS, *Una Chiesa trasformata dal popolo*, Paoline, Milano 2021, 95.

La base più profonda di questo *noi* cristiano è che Dio stesso è un *noi*. Il Dio professato dal Credo cristiano non è un solitario autopensiero di pensiero, non è un Io assoluto e impartecipe chiuso in se stesso, ma è unità nella relazione trinitaria dell'*io-tu-noi*, così che l'essere-noi quale divina struttura dell'essere precede ogni noi nel mondo, e l'essere a immagine di Dio si trova in linea di principio sempre riferito a questo divino *noi*⁴².

Limitandoci alle attestazioni, nel documento della CTI si trovano tre riferimenti: all'eucaristia, che «esprime e realizza il “noi” ecclesiale» (n. 47); alla collegialità episcopale, che «illumina il significato ecclesiologico del “noi”» (n. 60); al battesimo, che compie «il transito pasquale dall'“io” individualisticamente inteso al “noi” ecclesiale, dove ogni “io”, essendo rivestito di Cristo (cfr. Gal 2,20), vive e cammina con i fratelli e le sorelle come soggetto responsabile e attivo nell'unica missione del popolo di Dio» (n. 107). Francesco, che ha un'antropologia relazionale, e ha fatto dell'incontro il sostrato culturale della sinodalità, lo cita spesso. Nel discorso a Nicosia (3 apr. 2021) ha indicato il tratto distintivo dello spirito ecclesiale nel «pensare, parlare, agire come un “noi”, uscendo dall'individualismo e dalla pretesa di autosufficienza che fanno ammalare il cuore», mentre nella *Desiderio desideravi* (29 giu. 2022) lo riferisce alla liturgia (cfr. n. 19).

Dietro quest'ultima applicazione si scorge l'autorità di uno tra gli autori più influenti nella formazione di Bergoglio, che è Romano Guardini. Fu lui, infatti, a scrivere nel lontano 1919 che «la liturgia non dice “io” bensì “noi” [...], e non è opera del singolo, bensì della totalità dei fedeli»⁴³. Reagendo alla concezione giuridica, il teologo italo-tedesco favorì l'ingresso del personalismo comunitario in ecclesiologia, e a un concetto di Chiesa identificata con un'entità astratta, estranea ai suoi membri, preferì il “noi dei cristiani”, con il programma iniziale: non è più l'ora di essere *nella* Chiesa, ma di essere *la* Chiesa⁴⁴. Fu un trascinatore dei giovani e il suo pensiero influenzò persino Dietrich Bonhoeffer. La perdita e il bisogno di recuperare il “noi” sta attualmente stimolando anche la cultura, come dimostra il recente saggio di Jonathan Sacks, che ripercorre le disastrose conseguenze morali, sociali e politiche di un Occidente che dal XIX secolo «si è imbarcato nel passaggio dal “noi” all'“io”». L'autore, che è stato un rabbino, propone di imboccare la strada contraria, opponendo l'energia del “noi”, cioè dei legami, alla cultura del *self*⁴⁵.

⁴² J. RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica: nuovi saggi di ecclesiologia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1987, 34.

⁴³ R. GUARDINI, *Lo spirito della liturgia*, Morcelliana, Brescia 1980, 39.

⁴⁴ ID., *La realtà della Chiesa*, Morcelliana, Brescia 1979³, 21.

⁴⁵ J. SACKS, *Moralità. Ristabilire il bene comune in tempi di divisioni*, Giuntina, Firenze 2021.

Tra i teologi precursori, è d'obbligo inserire il citato Congar, padre dell'ecclesio-logia globale, che ne parla spesso, attribuendo tra l'altro all'eclissi del "noi" l'emarginazione dei laici. Ne parla in uno dei suoi diari sul Vaticano II, osservando la difficoltà con cui il dibattito conciliare procedeva nella discussione su questo tema⁴⁶. Una Chiesa a trazione clericale aveva reso complesso indicare il posto da assegnare ai laici. Oggi tale congiuntura si apre per le donne, affinché il "noi" non sia interpretato al maschile. Nel dibattito seguito al forum dell'Istituto teologico di Anagni dedicato alla sinodalità, una donna è intervenuta dicendo "non è possibile che nella vita civile noi donne possiamo fare tutto, mentre nella Chiesa siamo niente". Le donne costituiscono la stragrande maggioranza dei praticanti, ma sono ancora poco valorizzate e assenti nei luoghi della decisione. Il documento finale del sinodo amazzonico (29 ott. 2019) ha chiesto che la «voce delle donne sia ascoltata e che esse partecipino alla presa di decisioni e in questo modo possano contribuire con la loro sensibilità alla sinodalità ecclesiale» (n. 101).

Un accenno merita infine l'insegnamento dei Padri, che nonostante la progressiva precisazione dei ruoli non perdevano mai di vista l'insieme. Un testo quasi commovente lo offrono Le *Costituzioni Apostoliche*, risalenti al IV secolo. Notando già qualche assenza all'assemblea liturgica, l'autore anonimo, che affida al vescovo il compito di farsi "radunatore", raccomanda ai fedeli di non disertarla «per non privare mai il corpo di Cristo di uno solo dei suoi membri»⁴⁷. L'argomentazione è sorprendente. Non dice di andare a messa per non venire meno a un precetto o non fare peccato mortale, ma dà una motivazione ecclesio-logica: la tua assenza compromette l'integrità ecclesiale dell'atto che stiamo compiendo. Qualcosa dev'essersi inceppato nella storia della Chiesa, se questo modo di ragionare è sparito.

In ecclesio-logia si è spesso proceduto per vie binarie accostando, se non opponendo, istituzione e carisma, conservazione e progresso, universalità e località, unità e pluralità. Al posto della correlazione, si cede agli schieramenti, mentre l'insieme è più efficace della sue parti. Ne deriva che partecipare non è solo prendere parte, è pure stare dall'altra parte, a volte, è farsi da parte, ma soprattutto è non concepirsi a parte. È ciò che Johann Adam Möhler opponeva alla visione cartesiana: Dio è troppo grande per racchiudersi in una parte, egli comprende il tutto, si manifesta e si afferra solo nel tutto. Il singolo non è perso, ma si dilata tramite il fattivo amore operato dallo Spirito. Il teo-

⁴⁶ Y. CONGAR, *Le Concile au jour le jour. Deuxième session*, Cerf, Paris 1964, 107.

⁴⁷ Cfr. E. BRANISTE, «L'assemblée liturgique décrite dans les Constitutions Apostoliques et les différentes fonctions dans son cadre», in *Conférences de Saint-Serge XXIII*, Edizioni Liturgiche, Roma 1977, 93-130.

logo di Tubinga dava quindi questo noto aforisma che rappresenta un assioma dell'ecclesiologia sinodale: «Né uno, né ciascuno possono essere il tutto. Solo tutti costituiscono il tutto, e solo l'unione di tutti forma il tutto. Questa è la Chiesa cattolica»⁴⁸. L'aveva detto san Paolo: «L'occhio non può dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; né il capo può dire ai piedi: "Non ho bisogno di voi". Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli, sono invece più necessarie» (1Cor 12,21-22).

Concludendo

Non è facile parlare di sinodalità, visto che non ha ancora una forma, e tuttavia non si dovrebbe nemmeno troppo complicarla. Qui si sono volute dare alcune sollecitazioni relative al principale corrispettivo di una "sinodalità dal basso", che è la partecipazione di tutti. L'indagine sulla riforma serviva a disporre gli animi verso il cammino di una Chiesa diversa, nella consapevolezza che la ricezione del Vaticano II non ha ancora detto l'ultima parola. La riflessione sul battesimo era indispensabile, in quanto fondamento sacramentale e denominatore comune di una Chiesa partecipativa e corresponsabile. Gli spunti sulla Chiesa locale hanno invece voluto richiamare l'importanza di vivere e praticare la sinodalità a questo livello, vedendone il vantaggio principale nell'immediatezza.

Punti critici sono parsi il superamento dell'esagerato individualismo e dell'esagerata gerarchizzazione, da cui la questione del rapporto tra sinodalità, ministero e carismi. La gerarchia dovrebbe essere la prima a farsi sinodale, e non si può pensare che la vita ecclesiale continui a girarle intorno, come a un centro di gravità. I primi a beneficiare di una Chiesa sinodale sarebbero inoltre i preti stessi, portandoli a concentrarsi sull'essenziale del proprio ministero, a sentirsi più fratelli e meno "padri", e a superare l'isolamento di tipo esistenziale ed ecclesiale spesso sofferto e vissuto.

La riflessione sul "noi", condotta privilegiando le certificazioni, ha avuto uno spazio a parte quale immagine ecclesiologica della Chiesa sinodale. Per non cadere nel romanticismo, resta da considerare quanto essa ispiri la compartecipazione dei fedeli nei vari ambiti della vita ecclesiale, ma è un'idea efficace anche per l'esercizio della leadership, perché stimola i capi a uscire dall'autarchia. A volte si sentono discorsi programmatici sulla "Chiesa che vorrei", mentre sarebbe meglio parlare della "Chiesa che vorremmo". Sintonizzarsi con gli altri è un presupposto fondamentale.

⁴⁸ A. MÖHLER, *L'unità nella Chiesa, cioè il principio del cattolicesimo nello spirito dei Padri della Chiesa dei primi tre secoli*, Città nuova, Roma 1969, 293.

Anche il “noi”, però, non è una formula magica e ha le sue trappole. Ad esempio, quando diventa uno strumento per soffocare le esigenze del singolo o un “noi” separatista che genera l’intolleranza. Sinodali non si nasce ma si diventa, e quando capiremo che la Chiesa ci riguarda, allora essa potrà assumerne la forma. Riusciremo ad adde-domesticare la sinodalità? La risposta è affidata «allo Spirito Santo e a *noi*» (At 15,28).

ABSTRACT

In un tempo come il nostro, bisognoso di sinodalità, è necessario più farla che dirla, è anzi proprio facendola che la si potrà comprendere meglio. Partendo da alcuni vecchi paradigmi segnalati dal documento della CTI, l'articolo sviluppa l'argomento della partecipazione di tutti, illustrando l'argomento in quattro tappe: la disponibilità al cambiamento, il fondamento sacramentale, l'immediatezza della Chiesa locale, il recupero del "noi". Quest'ultima immagine ecclesiologicala è considerata efficace per l'autocomprensione sinodale e il superamento di alcuni ostacoli. Il "noi" implica una reciprocità tra le parti, che trovano la loro pienezza nel tutto.

* * *

At a time like ours, in need of synodality, it is necessary to do it more than to say it, and it is indeed by doing it that it can be better understood. Starting from some old paradigms indicated by the CTI document, the article develops the topic of the participation of all, arranging in four stages: the availability for change, the sacramental foundation, the immediacy of the local Church, the recovery of the "we". This last ecclesiological image is considered effective for synodal self-understanding, and the overcoming of obstacles. The "we" implies a reciprocity between the parts, that find their fullness in the whole.

KEYWORDS

Sinodalità / Riforma / Battesimo / Partecipazione / Chiesa locale / Noi dei cristiani

Synodality / Reform / Baptism / Participation / Local Church / We of the Christians